

PERCEPTIONS PAYSANNES DE LA DEGRADATION DES SOLS DANS LA ZONE COTONNIERE OUEST DU BURKINA FASO

FARMERS' PERCEPTIONS OF SOIL DEGRADATION IN THE WESTERN COTTON ZONE OF BURKINA FASO

***Adama Bamogo^{1,2}, Florent Yambila Lankoandé¹, Bazoumana Koulibaly², Mamadou Traoré¹, Fadilatou Sakande^{1,2}, Adama Belem^{1,2}, Bismarck Hassan Nacro¹**

¹Université Nazi Boni (UNB), Institut du Développement Rural (IDR), Laboratoire d'Étude et de Recherche sur la Fertilité du sol (LERF), 01 B.P. 1091 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso ;

²Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Programme Coton, 01 B.P 208 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso.

*Auteur participant : Email : adamabamogo86@yahoo.fr, téléphone : (00226) 76095458

Résumé

Dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso, les sols agricoles connaissent une pression anthropique accentuée par les aléas climatiques. Cette étude visait à analyser les indicateurs endogènes de la dégradation des sols afin de les utiliser pour la gestion efficiente de la fertilité des sols. L'étude a été conduite sur 6 sites répartis dans les provinces du Mouhoun et du Tuy où la production du coton est prédominante. La méthodologie a été basée sur des entretiens semi-structurés à l'aide de guides d'entretien auprès de 103 ménages échantillonnés de manière raisonnée. Des statistiques descriptives et des analyses factorielles par correspondances (AFC) ont été utilisées pour l'analyse des données. Les résultats ont montré que les paysans ont conscience que certaines de leurs pratiques dégradent les sols. Par ailleurs, Ils perçoivent l'état de dégradation des sols principalement à travers la baisse de rendement, la réduction de la fertilité du sol, etc. Ces perceptions des indicateurs endogènes varient en fonction du sexe et du niveau d'instruction. Ces résultats montrent la nécessité de la prise en compte des perceptions des indicateurs endogènes de la dégradation des sols dans la mise en œuvre des pratiques de réhabilitation de la fertilité des sols dégradés.

Mots clés : Perceptions, dégradation des sols, indicateurs endogènes, facteur de dégradation, connaissance locale, Burkina Faso.

Abstract

In the western cotton-growing zone of Burkina Faso, agricultural soils are under pressure from human activity, accentuated by climatic hazards. The aim of this study was to analyse endogenous indicators of soil degradation with a view to using them for the efficient management of soil fertility. The study was carried out at 6 sites in the provinces of Mouhoun and Tuy, where cotton production is predominant. The methodology was based on semi-structured interviews using an interview guide with 103 households sampled on a random basis. Descriptive statistics and factorial analyses by correspondence (AFC) were used to analyze the data. The results showed that the farmers are aware that some of their practices degrade the soil. In addition, they perceive the state of soil degradation mainly in terms of lower yields, reduced soil fertility and so on. These perceptions of endogenous indicators varies according to gender and level of education. These results show the need to take account of endogenous indicators perceptions of soil degradation when implementing practices to restore the fertility of degraded soils.

Keywords: Perceptions, soil degradation, endogenous indicators, degradation factor, local knowledge, Burkina Faso.

Introduction

Dans les pays sahéliens, l'exploitation agricole familiale contribue principalement à la satisfaction des besoins alimentaires des ménages agricoles. Cependant, ce système de production agricole est de plus en plus marqué par une pression anthropique sur les ressources naturelles suite à cette croissance rapide de la population rurale (Heri-Kazi A. B. et Bielders C. L., 2020, p103). Cette surexploitation due à l'augmentation du monde rural conduit à des phénomènes de dégradation des sols dont la conséquence directe est la faible productivité des systèmes agricoles (Souberou K. T. *et al.*, 2017, p1618). En effet, les pratiques non durables de gestion des terres, renforcées par les conditions climatiques défavorables et l'augmentation de la population, empêchent la croissance agricole et accroissent la pauvreté et la vulnérabilité des producteurs (UNCCD et FAO, 2009, p16 ; Dugué P. *et al.*, 2024, p2).

Dans la zone cotonnière à l'ouest du Burkina Faso, les sols agricoles ne sont pas restés en marge de cette pression anthropique de plus en plus accentuée avec les alias climatiques (Bamogo A. *et al.*, 2022, p139). Dans ce contexte, l'alternative pour inverser les tendances repose principalement sur la gestion durable des terres (Dugué P., 2022, p4) et les connaissances sur la perception paysanne des indicateurs de changement du milieu est susceptible d'être valorisée dans la problématique de la durabilité de cette gestion. Cette étude avait pour objectif d'analyser les indicateurs endogènes de la dégradation de la fertilité des sols de la zone cotonnière à l'Ouest du Burkina Faso.

L'étude a été conduite à Bondoukuy et Kari/Kamandena dans la province du Mouhoun et à Béréba, Sara, Dohoun et Ouakuy dans la province du Tuy où la production du coton est prédominante (Figure 1). Les provinces se répartissent sur deux zones climatiques à savoir le climat soudanien (Tuy) et le climat soudano-sahélien (Mouhoun). La pluviométrie annuelle varie de 800 à 1100 mm dans la province du Tuy et de 700 à 1400mm dans la province du Mouhoun (INSD, 2022). Les sols minéraux bruts associés aux sols peu évolués, les vertisols, les sols bruns eutrophes, les sols ferrugineux tropicaux et les sols hydromorphes sont les principaux types de sols rencontrés dans le Mouhoun (INSD, 2022). Dans la province du Tuy, les principaux types de sols rencontrés sont les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés ou lessivés, et les sols hydromorphes (INSD, 2022).

Figure 1 : Localisation des sites de collecte des substrats locaux

Source : BNDT (2012) et données terrains (2021)

1. Outils et méthodes

1.1. Choix des villages et des producteurs

L'étude a été conduite dans six villages (Dohoun, Béréba, Ouakuy, Sara, Bondoukuy et Kari/kamandena). L'ancienneté de mise en culture du coton et la baisse de la fertilité des sols couplés aux rendements agricoles des dernières années ont été les critères de choix de ces villages.

Le procédé d'échantillonnage stratifié a été utilisé pour le choix des producteurs. Ainsi, la base de données sur la production cotonnière de la zone d'étude a permis de constituer les producteurs en trois (3) strates à savoir les petits producteurs avec des rendements de coton grain compris entre 500-799 kg/ha, les producteurs moyens (800-999 kg/ha) et les grands producteurs (> 1 000 kg/ha). Un échantillonnage aléatoire a été ensuite effectué à l'intérieur de chaque strate proportionnellement à leur taille de sorte à avoir 16 producteurs dans chacun des 2 villages, 17 producteurs dans un village et 18 producteurs dans chacun des trois villages donnant ainsi un échantillon final de l'étude 103 producteurs.

1.2. Collecte des données

Une enquête individuelle a été conduite auprès des chefs de ménages à l'aide d'un guide d'entretien. Les questions ont porté principalement sur les caractéristiques générales des ménages, les indicateurs de dégradation des sols cultivés et leurs causes ainsi que les pratiques paysannes de gestion de la fertilité des sols dégradés. Les interviewés ont été majoritairement des hommes dans cette présente étude.

1.3. Analyse des données

Les données collectées ont été soumises à des analyses descriptives (moyennes et fréquences) ainsi que des graphiques ont été aussi réalisées sous le logiciel Microsoft Excel 2016 pour déterminer les difficultés rencontrées par les producteurs, les causes et les indicateurs endogènes de dégradation des sols ainsi que les pratiques paysannes de gestion de la fertilité des sols dégradés. Par ailleurs, une analyse factorielle des correspondances (AFC) a été utilisée pour analyser d'une part les difficultés rencontrées par les producteurs et d'autre part la perception paysanne de la dégradation des sols selon le sexe et le niveau d'instruction des paysans. Le logiciel R version 4.1.2 a été utilisé pour les analyses statistiques.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques sociodémographiques des producteurs

Le genre et le niveau d'instruction ont été les deux paramètres considérés pour la caractérisation sociodémographique des producteurs. L'échantillon des producteurs est majoritairement dominé par les hommes et sont environ trois fois plus nombreux que les femmes (Tableau 1). Dans l'ensemble, il n'y a pas une grande différence entre le nombre des producteurs alphabétisés enquêtés (50,49 %) et celui des non alphabétisés (49,51 %).

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des producteurs enquêtés

Sexe	Alphabétisé (%)	Non Alphabétisé (%)	Total
Homme (%)	43,69	30,10	73,79
Femme (%)	6,80	19,42	26,21
Total	50,49	49,51	100,00

Source : Données terrains (2023)

2.2. Principales difficultés rencontrées par les producteurs dans la zone d'étude

La Figure 2 donne les principales difficultés rencontrées par les producteurs en fonction de la fréquence de citation. Les résultats indiquent que dans la zone d'étude, la principale difficulté que rencontrent les producteurs est la contrainte financière (92 %) suivi de la réduction de la fertilité des sols (87 %). Ces producteurs rencontrent d'autres difficultés considérables allant de la baisse de rendement des cultures (62 %) jusqu'aux conflits fonciers (21 %). L'analyse factorielle des correspondances (Figure 3) montre que les difficultés rencontrées par les producteurs diffèrent selon le sexe et le niveau d'instruction ($\chi^2 = 64,94$ et $p\text{-value} = 0,000$). Il ressort que pour les femmes alphabétisées, la contrainte financière, le coût élevé des engrais minéraux, l'insuffisance de la main d'œuvre et la baisse des rendements agricoles sont les principales difficultés rencontrées tandis que, les femmes non alphabétisées indiquent la tenure foncière et la réduction de la fertilité des sols comme les principales difficultés. Pour les hommes non alphabétisés, l'irrégularité des pluies, les problèmes de conservation des produits

agricoles et le faible niveau de connaissance des producteurs constituent des sérieuses difficultés qui limitent la production agricole. Par ailleurs, pour les hommes alphabétisés, les problèmes de commercialisation des produits agricoles et les conflits entre agriculteurs et éleveurs et fonciers constituent des difficultés majeures qui limitent la production agricole.

Figure 2 : Difficultés rencontrées par les producteurs dans la zone

Source : Données terrains (2023)

Figure 3 : Analyse des difficultés en fonction du sexe et du niveau d’instruction

Source : Données terrains (2023)

Légende : FA : Femmes alphabétisées ; FNA : Femmes non alphabétisées ; HA : Hommes alphabétisés ; HNA : Hommes non alphabétisés ; CF : Contrainte financière ; CE : Cherté des engrais ; IMQ : Insuffisance de la main d’œuvre ; BR : Baisse des rendements agricoles ; TF : Tenure foncière ; DFS : Dégradation de la fertilité des sols ; IP : Irrégularité pluviométrique ; FNC : Faible niveau connaissance ; PC : Problèmes de commercialisation ; CAE : Conflit agriculteurs et éleveurs ; PCons : Problème de conseroation ; CFonc : Conflits fonciers

2.3. Indicateurs de dégradation des sols

Le plan factoriel à deux dimensions (Dim1 et Dim2) enregistre 94,66 % des informations d'inertie. L'analyse de la perception des producteurs des indicateurs de dégradation des sols en fonction des caractéristiques sociodémographiques présentées par la figure 4 indique que pour les hommes alphabétisés, les signes d'érosion du sol, encroutement de surface et l'apparition de clairière constituent les principaux indicateurs de dégradation des sols, tandis que les hommes non alphabétisés perçoivent la faible profondeur du sol et la diminution de la densité des arbustes comme principaux indicateurs de la dégradation. Pour les femmes alphabétisées et non alphabétisées, la réduction de la fertilité des sols, la baisse des rendements agricoles, la couleur des sols, l'apparition de certains types de mauvaises herbes et l'absence de macrofaunes constituent les indicateurs de la dégradation des sols.

Figure 4 : Analyse des indicateurs de dégradation des sols en fonction du sexe et du niveau d'instruction

Source : Données terrains (2023)

Légende : FA : Femmes alphabétisées ; FNA : Femmes non alphabétisées ; HA : Hommes alphabétisés ; HNA : Hommes non alphabétisés ; SRS : Signe d'érosion du sol ; RFS : Réduction de la fertilité du sol ; BR : Baisse des rendements ; ACMH : Apparition de certaines mauvaises herbes ; CS : Couleur du sol ; FPS : Faible profondeur du sol ; ES : Encroutement de surface ; AM : Absence de macrofaunes ; AC : Apparition de clairières ; DDA : Diminution de la densité des arbustes.

2.4. Principales causes de dégradation des sols

La figure 5 donne l'analyse de la perception des enquêtés sur les causes de la dégradation des sols en fonction du sexe et du niveau d'instruction. Les deux premiers axes expliquent 94,94 % de la dimension expliquée. De l'analyse des résultats, il ressort que pour les femmes alphabétisées et celles non alphabétisées, l'insuffisance des pluies, la fragilité des sols, la faible utilisation de la FO constituent les principaux facteurs de

dégradation des sols. Pour les hommes non alphabétisés, ils considèrent l'utilisation abusive de pesticide, les feux de brousse, la forte utilisation des engrais minéraux, les mauvaises pratiques agricoles, la faible utilisation des engrais minéraux et les fortes températures comme étant les principales causes de la dégradation de leurs sols alors que les hommes alphabétisés pointent du doigt la pression foncière, l'absence de la jachère, l'érosion, la forte intensité des pluies comme principaux causes de dégradation.

Figure 5 : Analyse des principales causes de dégradation des sols en fonction du sexe et du niveau d'instruction

Source : Données terrains (2023)

Légende : FA : Femmes alphabétisées ; FNA : Femmes non alphabétisées ; HA : Hommes alphabétisés ; HNA : Hommes non alphabétisés ; PF : Pression foncière ; MPA : Mauvaises pratiques agricoles ; UAP : Utilisation abusive de pesticide ; FB : Feux de brousse ; FUFO : Faible utilisation de la FO ; FUEM : Faible utilisation des engrais ; FtUEM : Forte utilisation des engrais ; AJ : Absence de la jachère ; IP : Insuffisance des pluies ; FT : Fortes température ; FIP : Forte intensité des pluies ; FS : Fragilité des sols ; Er : Erosion.

2.5. Pratiques de gestion de la fertilité des sols

De l'analyse des résultats, il ressort que pour faire face à la dégradation des sols, les paysans adoptent plusieurs pratiques de gestion de la fertilité des sols (Figure 6). L'utilisation des engrais minéraux (100 %), de la fumure organique (100 %), de l'agroforesterie et la pratique de la rotation des cultures sont les principales pratiques de gestion de la fertilité des sols. La pratique du labour (68,93 %) et l'utilisation des

cordons pierreux (43,69 %) restent les principales pratiques de conservation des sols.

Figure 6 : Pratiques actuelles de gestion de la fertilité des sols dans la zone

Source : Données terrains (2023)

3. Discussion

3.1. Perception paysanne sur l'état de dégradation des sols

Le secteur agricole de la zone cotonnière ouest du Burkina Faso est exposé à de nombreux obstacles parmi lesquels les difficultés financières des agriculteurs, la réduction de la fertilité des sols, le coût élevé des engrais et d'autres intrants agricoles, des problèmes relatifs au foncier, etc. Ces difficultés ont contribué à marginaliser les agriculteurs. De ce fait, ils ne peuvent pas adopter des technologies modernes et plus performantes. Selon Zidouemba P. et Gérard F. (2015, p430), la faiblesse des investissements dans l'agriculture, du fait de la faiblesse des revenus et de l'épargne des ruraux pauvres, génère une faible productivité des activités agricole.

Les populations rurales de la zone cotonnière à l'ouest du pays perçoivent et vivent la dégradation de leurs terres. Ils ont conscience que certaines de leurs pratiques agricoles contribuent à accélérer la dégradation des sols allant de la fertilisation minérale sans aucune restitution organique à l'utilisation abusive de pesticides. Cette perception paysanne varie selon le sexe et le niveau d'instruction. Ici, les hommes alphabétisés pointent du doigt la pression foncière, l'absence de la jachère, l'érosion, la forte intensité des pluies comme étant les principaux facteurs de dégradation des sols. En effet, cette dégradation de la fertilité du sol est considérée comme l'une des principales contraintes majeures de la productivité des cultures et de la fertilité des sols (Koulibaly B. *et al.*, 2010, p186). Ettien D.J.B. *et al.* (2022, p87) ont confirmé que l'exploitation continue des terres avec des faibles restitutions conjuguées aux effets néfastes des changements climatiques sur les terres compromettent la productivité des terres. Ainsi, à partir de l'analyse factorielle des correspondances, il ressort que l'éducation et la formation reçues par certains producteurs leur permettent de percevoir l'appauvrissement des sols suites à certaines pratiques utilisées (Ilboudo A. *et al.*, 2020, p890).

Les producteurs sont presque tous conscients de la dégradation de la fertilité des sols dans la zone d'étude. Ils perçoivent la dégradation des sols à partir des indicateurs biophysiques principalement par la réduction de la fertilité des sols, la baisse des rendements agricoles, l'apparition des signes d'érosion, l'apparition de certaines espèces herbacées indicatrices de l'état de dégradation des sols. Ces indicateurs sont aussi perçus selon le sexe et le niveau d'instruction. En effet, Pour l'ensemble des femmes enquêtées, la réduction de la fertilité des sols, la baisse des rendements agricoles, la couleur des sols, l'apparition de certaines espèces herbacées ont été citées comme indicateurs de la dégradation des sols, ce qui confirme les résultats d'Akpo M.A. *et al.* (2016, p61). Bamogo A. *et al.* (2022, p142), affirment que les producteurs de la zone cotonnière à l'ouest du pays utilisent les espèces herbacées telles que le *Striga hermonhica* et le *Pennisetum pedicellatum* comme indicatrices de l'état de dégradation des sols.

3.2. Pratiques actuelles de gestion de la fertilité des sols

Les paysans agricoles de la zone cotonnière ouest du pays développent de nombreuses pratiques pour gérer la dégradation de leurs sols. De nombreuses études comme celles de Bamogo A. *et al.* (2022, p143) et Ouédraogo A. *et al.* (2022, p1547), ont mentionné cette diversité de techniques. Les pratiques de gestion les plus utilisées sont les amendements par la fumure organique et l'engrais chimique, la rotation culturale, le labour, l'aménagement des cordons pierreux et la pratique de la jachère. Cependant, l'intensité d'utilisation de ces pratiques de gestion dépend de l'importance de la spéculation comme le coton et le maïs dans la zone d'étude et aussi la pression foncière. Les producteurs utilisent principalement des engrais minéraux pour fertiliser les sols mais à une faible dose à cause de leurs coûts élevés et de leurs disponibilités irrégulières. Ce recours massif de l'utilisation des engrais minéraux pourrait s'expliquer par la simplicité de cette pratique. Selon Koulibaly B. *et al.* (2010, p186), la fertilisation minérale sans restitution organique affecte les caractéristiques chimiques du sol régulièrement exploité sur plusieurs années. Bien que les amendements organiques améliorent les propriétés physico-chimiques et biologiques des sols, les producteurs l'utilisent de manière très irrégulière et limitée.

La pratique de la jachère, la rotation culturale sont des pratiques rencontrées dans la zone. La difficulté avec ces pratiques, c'est qu'elles nécessitent le plus souvent la disponibilité de grandes superficies agricoles. La jachère constitue une pratique traditionnelle de régénération naturelle de la fertilité des sols (Bacyé B. *et al.*, 2019, p2938). Cependant, avec les pressions foncières de nos jours dues à l'augmentation de la population, la pratique de la jachère devient une contrainte majeure pour les paysans.

Par ailleurs, d'autres pratiques de conservation des eaux et des sols comme les cordons pierreux, l'agroforesterie sont pratiquées par les producteurs dans la zone d'étude à cause de leur réhabilitation des sols (Ouédraogo A. *et al.*, 2022, p1547).

En revanche, pour lutter efficacement contre la dégradation de la fertilité des sols, les paysans doivent appliquer à la fois plusieurs pratiques de gestion de la fertilité des sols.

Conclusion

Ce travail visait à analyser la perception endogène sur l'état de dégradation des sols dans la zone cotonnière à l'Ouest du pays. Les résultats traduisent que les producteurs ont des savoirs et connaissances sur les causes de dégradation des sols agricoles et distinguent les indicateurs endogènes biophysiques qui traduisent l'état de dégradation des sols. Les producteurs conscients de l'état de dégradation des sols, ont adopté des stratégies de préservation et de restauration de la fertilité des sols. Cependant, dans la pratique de ces techniques les producteurs sont confrontés à des contraintes financières et souvent techniques. Afin d'assurer une exploitation durable, il est nécessaire de promouvoir des systèmes de production de fertilisants organiques et de tenir compte des connaissances endogènes de la dégradation des sols dans la mise en œuvre des pratiques de réhabilitation de la fertilité des sols dégradés.

Remerciements

Les auteurs remercient le projet européen H2020 EWA-BELT (Linking East West African farming systems experience into a BELT of sustainable intensification) qui a financé l'étude.

Références bibliographiques

[Akpo Marius Afouda, Saïdou Aliou, Yabi Ibouiraïma, Balogoun Ibouiraïman, Bio-Bigou Léon Bani, 2016. Indicateurs paysans d'appréciation de la qualité des sols dans le bassin de l'Okpara au Bénin. Etude de gestion des sols, N°23, p. 53-65. DOI: <http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n33p370>.](http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n33p370)

Bacyé Bernard, Kambiré Hyacinthe Sami, Somé Arsène Salibo 2019. *Effets des pratiques paysannes de fertilisation sur les caractéristiques chimiques d'un sol ferrugineux tropical lessivé en zone cotonnière à l'Ouest du Burkina Faso*. Int. J. Biol. Chem. Sci., vol. 13, N°6, p. 2930-2941. DOI: <https://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v13i6.39>.

Bamogo Adama., Lankoande Yambila Florent, Koulibaly Bazoumana, Traoré Mamadou, Traoré Allamadogo, et Nacro Hassan Nacro, 2022. *Pratiques paysannes de gestion de la fertilité des sols dégradés dans la zone cotonnière Ouest du Burkina Faso*. Sciences Naturelles et Appliquées, vol. 41, N°1, p. 133-148.

Dugué Patrick, 2022. *La complexité de la transition agroécologique en Afrique : L'exemple des herbicides dans les zones cotonnières au Cameroun*. Montrouge : Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, p.5. <http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm>.

Dugue Patrick, Andrieu Nadine et Bakker Teatske, 2024. *Pour une gestion durable des sols en Afrique subsaharienne*. Cah. Agric., vol. 33, N°6. P. 12.

[Ettien Djecthi Jean Baptiste, Akotto Odi Faustin et Bouadou O.B.F., 2022. Potentialités agronomiques des sols en zone de pression foncière dans la localité d'Azaguie sud-est de la Côte d'Ivoire. Agronomie Africaine Sp., vol. 34, N°1, p. 81-89. <https://www.ajol.info>.](https://www.ajol.info)

Heri-Kazi Aimé Bisimwa et Biielders Charles, 2020. *Dégradation des terres cultivées au Sud-Kivu, R.D. Congo : perceptions paysannes et caractéristiques des exploitations agricoles*. Biotechnol. Agron. Soc. Environ, vol. 24, N°2, p. 99-116.

[Ilboudo Adama, Soulama Soungalo, Hien Edmond et Zombre Prosper, 2020. Perceptions paysannes de la dégradation des ressources naturelles des bas-fonds en zone soudano-sahélienne : cas du sous bassin versant du Nakanbé-dem au Burkina Faso. Int. J. Biol. Chem. Sci., vol. 14, N°3, p. 883-](https://www.ajol.info)

895. DOI : <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v14i3.19>.

INSD, 2022. *Monographie de la région de la Boucle du Mouhoun*, Cinquième recensement général de la population et de l'habitation de 2019, Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Burkina Faso. p. 188. <https://www.insd.bf>.

INSD, 2022. *Monographie de la région des Hauts-Bassins*, Cinquième recensement général de la population et de l'habitation de 2019, Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Burkina Faso. p. 166. <https://www.insd.bf>.

[Koulibaly Bazoumana, Traoré Ouola, Dakuo Déhou, Zombré Prosper Nabsanna et Bondé D., 2010b. Effets de la gestion des résidus de récolte sur les rendements et les bilans culturaux d'une rotation cotonnier-maïs-sorgho au Burkina Faso. Tropicultura, vol. 28, N°3, p. 184-189.](#)

[Ouedraogo Arnaud, Kaboré Fidèle et Kaboré Oumar, 2022. Perception de la fertilité des sols et stratégies d'adaptation des producteurs agricoles à samandéni \(Burkina Faso\). Int. J. Biol. Chem. Sci., vol. 16, N°4, p. 1536-1553. DOI : https://dx.doi.org.10.4314/ijbcs.v16i4.15.](#)

Souberou Kafilatou Teniela, Agbossou K. Euloge, et Ogouwale Euloge, 2017. *Inventaire et caractérisation des bas-fonds dans le bassin versant de l'Otri au Bénin à l'aide des images landsat et ASTER DEM*. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB), vol. 2, N°4, p. 1601-1623. <http://dx.doi.org/10.22161/ijeab/2.4.20>.

UNCCD et FAO, 2009. *Gestion durable des terres en Afrique subsaharienne : Politiques et financement : Conclusions et conseils pour les interventions*. Projet final. p. 41.

Zidouemba Patrice et Gérard Françoise, 2015. *Investissement public et sécurité alimentaire au Burkina Faso : une analyse en équilibre général calculable dynamique*. Revue d'Etude en Agriculture et Environnement, vol. 96, N°3, p. 411-437. <https://agritrop.cirad.fr>.